

BIOLOGICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА (ДАФС-25) НА ВСХОЖЕСТЬ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ

Кохова М.В.

*Магистрант Восточно-Казахстанского технического университета по специальности «Лесные ресурсы и лесоводство»,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Воробьев А.Л.

*Доктор биологических наук, профессор
Восточно-Казахстанского технического университета,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Асангалиев Е.А.

*Кандидат сельскохозяйственных, ассоциированный профессор
Восточно-Казахстанского технического университета,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

Лутай С.С.

*Магистр сельскохозяйственных наук, старший преподаватель
Восточно-Казахстанского технического университета,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан*

THE EFFECT OF ORGANIC SELENIUM (DAFS-25) ON GERMINATION, GROWTH AND DEVELOPMENT OF SPRING WHEAT

Kokhova M.,

*Master's student of East Kazakhstan Technical University,
specialty "Forest resources and forestry" in Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

Vorobyov A.,

*Doctor of biological sciences, professor of East Kazakhstan Technical University,
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

Asangaliev E.,

*Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the East Kazakhstan Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

Lutay S.

*Master of agricultural sciences, senior lecturer of East Kazakhstan Technical University,
Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

Селен – жизненно важный микроэлемент с уникальными биологическими функциями и широким спектром действия его соединений на живые организмы. Установлено, что малые дозы селенита и селената стимулируют рост зерновых культур, а увеличение доз селена приводит к резкому торможению ростовых процессов. Основная цель данной работы является установление влияния различных концентраций селеносодержащего препарата ДАФС-25 и бентонита на морфометрические показатели яровой пшеницы.

ABSTRACT

Selenium is a vital trace element with unique biological functions and a wide range of effects of its compounds on living organisms. It was found that small doses of selenite and selenate stimulate the growth of grain crops, and an increase in selenium doses leads to a sharp inhibition of growth processes. The main purpose of this work is to establish the effect of different concentrations of DAFS-25 and bentonite on such indicators as stem length, root length, stem mass and root mass.

Ключевые слова: селен, микроэлементы, пшеница яровая, бентонит, морфометрические показатели.

Keywords: selenium, trace elements, spring wheat, bentonite, morphometric indicators.

Введение

ДАФС-25 - препарат для восполнения недостатка селена в рационах сельскохозяйственных животных. ДАФС-25 содержит действующее вещество диацетонфенонилселенид не менее 95% с массовой долей селена 25%, сульфит натрия и хлорид натрия не более 1%, связанную воду не более 4%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Его используют в целях профилактики при воздействии на организм неблагоприятных факторов внешней среды: радиационных, химических, биологических. Он также усиливает метаболические процессы в организме животных и птиц и улучшает морфологический состав крови [1].

Важнейшей задачей сельскохозяйственного производства является поиск путей повышения продуктивности сельскохозяйственных культур [2]. Получение уровня урожайности, который может обеспечить высокую экономическую эффективность, возможно за счет включения в технологию возделывания культуры новейших приемов, одним из которых является применение стимуляторов роста растений [3]. Они комплексно влияют на физиологические и биохимические процессы, которые протекают в растениях. Проявление их действия в исключительно малых концентрациях позволяет широко применять стимуляторы в практике сельскохозяйственного производства, и, в настоящее время, их использование приобретает особую актуальность [5].

Использование комплекса стимуляторов роста в технологическом процессе выращивания зерновых культур в экономически развитых странах позволяет дополнительно получать около 20-30% продукции земледелия [4].

Бентонит относится к глинистым минералам группы монтмориллонита и обладает повышенной связывающей способностью, высокой ёмкостью обменных оснований, сорбционной и каталитической активностью. Бентонит - это природный гидратированный силикат алюминия. Глинистые минералы содержат основные элементы питания растений: (K, P), макроэлементы (Mg, Ca, Fe) и ряд микроэлементов (Mn, B, Cu, Co, Ni), способных переходить в водорастворимую форму. Глинистые минералы широко распространены, доступны и дешевы [6].

Целью данной работы является исследование влияния ДАФС-25 в разных концентрациях (25 мг/л, 20 мг/л, 15 мг/л, 10 мг/л и 5 мг/л) и 10% геля бентонита на всхожесть, рост и развитие пшеницы яровой сорта «Омская-36».

Материалы и методы

Для получения опытных растворов провели следующие действия:

1 В качестве растворителя ДАФС-25 использовали 70% спирт-ректификат. Исследуемые концентрации препарата получали из основного раствора (100 мл спирта с добавлением 0,1 г ДАФС-25).

2 Приготовление 10% геля бентонита. Бентонит измельчали на вибромельнице ВМ-0,6 до ультрадисперсного состояния. Приготовленный порошок в количестве 60 г смешивали с 600 мл дистиллированной воды, оставляли для набухания на 4 часа, затем подвергали кипячению в течение 3 часов при постоянном помешивании и оставляли до полного остывания.

3 Для замачивания семян готовили растворы ДАФС-25 следующих концентраций:

1. 25 мг/л: 2,5 мл основного раствора ДАФС-25 добавляли в 100 мл геля бентонита

2. 20 мг/л: 2,0 мл основного раствора ДАФС-25 и 100 мл геля бентонита

3. 15 мг/л: 1,5 мл основного раствора ДАФС-25 и 100 мл геля бентонита

4. 10 мг/л: 1,0 мл основного раствора ДАФС-25 и 100 мл геля бентонита

5. 5 мг/л: 0,5 мл основного раствора ДАФС-25 и 100 мл геля бентонита

Контролем служили гель бентонита и дистиллированная вода.

Для инкрустации использовали зерна пшеницы по 30 штук для каждого разведения препарата. Замачивали семена в течение 24 часов. Затем семена подсушивали при комнатной температуре – 12 часов и высевали в открытый грунт. Продолжительность эксперимента составила – 64 дня.

Действие различных концентраций предлагаемого препарата на всхожесть семян пшеницы представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Всхожесть семян

Из данных рис. 1 видно, что количество проросших семян во всех разведениях ДАФС-25 отличаются друг от друга. Лучшие результаты получены при концентрации препарата 15 мг/л. Первые всходы появились на 3 сутки после посадки. Наибольшее количество проростков зарегистрировали на 4 сутки. Весь период появления проростков занял 5 суток. Самый высокий процент всхожести

составил 83,3% в группе обработанной препаратом в концентрации 15 мг/л, самый низкий процент всхожести зарегистрировали в группе обработанной бентонитом - 36,6%.

По методике эксперимента провели изучение некоторых биометрических параметров выросших растений. Данные представлены в табл. 1 и на рис. 2 и 3.

Таблица 1

Средняя масса растений

Препараты	Средняя масса растений, г	Средняя масса стеблей, г	Средняя масса корней, г
25 мг/л	32.5	27.5	5.0
20 мг/л	39.5	32.0	7.5
15 мг/л	82.0	64.5	17.5
10 мг/л	54.5	40.5	14.0
5 мг/л	70.0	58.0	12.0
Бентонит	37.5	28.5	9.0
Вода	35.5	27.5	8.0
Без обработки	36.5	28.0	8.5

Рисунок 2. Средняя масса выросших растений

Таблица 2

Сравнительный анализ длины растений

Препараты	Средняя длина растений, см	Средняя длина стеблей, см	Средняя длина корней, см
25 мг/л	43.625	32.73	10.895
20 мг/л	45.225	37.3	7.925
15 мг/л	58.45	44.53	13.92
10 мг/л	52.2	44.58	7.62
5 мг/л	60.4	49.69	10.44
Бентонит	53.18	43.45	9.73
Вода	43.52	35.1	8.42
Без обработки	42	34.2	7.8

Рисунок 3. Средняя длина растений

На основе полученных данных следует отметить, что растения, выросшие из семян обработанных препаратом ДАФС-25 в разных концентрациях, имеют более высокие морфометрические показатели в сравнении с семенами, которые замачивали в воде и бентоните, а так же посаженные

без обработки. На существенное увеличение всех показателей оказал препарат в разведении 15 мг/л. Длина растений в концентрациях 15 мг/л и 5 мг/л составила 58,45 и 60,4 см соответственно. Длина растений, посаженных без подготовки, составила 42 см, что на 41% меньше контрольных (рис. 4).

Рисунок 4. Длина стеблей пшеницы, обработанных ДАФС-25 в разведении 15 мг/л (слева) и без обработки (справа)

Масса стеблей пшеницы, обработанных ДАФС-25 в разведении 15 мг/л, составила 64,5 грамм, что на 134% больше, чем контрольных образцов (рис. 5).

Рисунок 5. Масса стеблей пшеницы, обработанных ДАФС-25 в разведении 15 мг/л - 64,5 г (слева) и без обработки - 27,5 г (справа)

Заключение

Благодаря обработке семян препаратом в концентрации 15 мг/л наблюдается существенное увеличение всех морфологических показателей растений в сравнении с образцами без обработки. Масса увеличилась на 134%, длина на 41%. Хорошие морфометрические показатели получены в разведении 10 мг/л и 5 мг/л. Более высокая концентрация препарата: 20 мг/л и 25 мг/л обладает угнетающим эффектом на рост и развитие пшеницы.

Применение ДАФС-25 оправдано не только своей экологичностью и высокой эффективностью, но и экономически целесообразно, т.к. для обработки растений препарат требуется в незначительном количестве.

Литература

1. Булудов К.В., Бытова К.С., Саншюкова М.К. Изучение влияния селенорганического препарата ДАФС-25 на регенерацию клеток эпителия кожи белых беспородных мышей // Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 22246150) 2014. Volume 4. Issue 3

2. Евдокимова М. А. Сортовые особенности азотного питания ячменя в условиях востока Нечерноземной зоны: дис. ...канд. с.-х. наук. Йошкар-Ола, 2005. 272 с.

3. Sergeev A. A. Vpliv biostimuljatoriv rostu roslin na produktivnist' ozimoj pshenici. Zroshuvane zemlerobstvo. Mizhvidomchij nau- kovotemat. zb. Vip. 48. Herson: Ajlant, 2007, P. 68–72.

4. Периченко В. Н., Логинов С. В. Влияние регуляторов роста растений и микроэлементов на урожайность подсолнечника и масличность семян // Аграрная Россия. 2010. N 4. С. 24–26.

5. Евдокимова М. А., Соловьева Н. И., Данилов А. В., Михайлова А. Г. Стимуляторы роста на посевах ярового ячменя // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения: материалы междунар. научно-практич. конф. / Мар. гос. ун-т. Йошкар-Ола, 2015. Вып. XVII. С. 16–18.

6. Кравец А.В., Винникова В.А. Влияние водных вытяжек из глинистых минералов на посевные качества семян овса // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – N 1. – С. 149-152.